

Análisis de la campaña de marketing de *Torrente presidente* (Santiago Segura, 2026)

Analysis of the Marketing Campaign for Torrente Presidente (Santiago Segura, 2026)

José Patricio Pérez-Rufi

Universidad de Málaga, España

patricioperez@uma.es

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7084-3279>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19110782>

19 de marzo 2026

Resumen

Este artículo analiza la campaña de marketing de *Torrente presidente* (Santiago Segura, 2026). El objeto de estudio es su excepcional estrategia promocional, basada en la ausencia de tráiler, cartel convencional, pases de prensa o *premiere* previa al estreno comercial. El trabajo persigue identificar las diferencias entre esta “anticampaña” y las prácticas habituales del marketing cinematográfico, examinar su desarrollo y valorar sus resultados. La metodología adopta un enfoque cualitativo de estudio de caso, apoyado en revisión bibliográfica y análisis de noticias, entrevistas, notas corporativas y materiales promocionales. Los resultados muestran que el secretismo inicial, unido al peso de la marca *Torrente*, la centralidad mediática de Santiago Segura y el respaldo de Atresmedia, generó una intensa expectación y un extraordinario rendimiento comercial. El estudio concluye que la estrategia fue eficaz en un contexto muy singular, aunque difícilmente replicable de forma general.

Palabras clave

Cine; cine español; industria cinematográfica; medios de comunicación de masas; medios sociales; comunicación de masas; audiencia.

Abstract

This paper analyses the marketing campaign for *Torrente presidente* (Santiago Segura, 2026). The object of study is an exceptional promotional strategy based on the absence of a trailer, a conventional poster, press screenings or a premiere before the commercial release. The paper aims to identify the differences between this “anti-campaign” and standard film marketing practices, examine its development and assess its results. The methodology adopts a qualitative case-study approach, supported by a literature review and an analysis of news items, interviews, corporate press releases and promotional materials. The findings show that the initial secrecy, combined with the strength of the *Torrente* brand, Santiago Segura’s media centrality and the backing of Atresmedia, generated intense expectation and

outstanding commercial performance. The study concludes that the strategy proved effective in a highly specific context, although it would be difficult to replicate more broadly.

Keywords

Film; Spanish cinema; film industry; mass media; social media; mass communication; audience.

Introducción

Torrente presidente (Santiago Segura, 2026), la sexta entrega de la saga creada y protagonizada por Segura, se estrenó en España el 13 de marzo de 2026 con el apoyo de Atresmedia, Sony Pictures Entertainment Iberia y Netflix. La película llega doce años después de *Torrente 5: Operación Eurovegas* (Santiago Segura, 2014) y en plena sucesión de éxitos comerciales del propio Segura en el género familiar (por ejemplo, con la saga *Padre no hay más que uno*). Con más de 16 millones de espectadores en sus cinco entregas anteriores (Hopewell, 2026), *Torrente* conforma la franquicia más rentable del cine español. Su autor ha construido además una reputación como maestro de la autopromoción: suele participar en numerosos programas de televisión, exhibe camisetas con el nombre de su película para que el título permanezca visible mientras habla de otros asuntos y se muestra feliz y divertido al promocionar lo que produce. Esta capacidad para convertir la publicidad en espectáculo ha contribuido a que sus obras lideren la taquilla y se sitúen en el imaginario popular.

La campaña de lanzamiento de *Torrente presidente* rompió, sin embargo, las reglas del marketing cinematográfico. Desde que en agosto de 2025 se filtraron algunas imágenes del rodaje, la producción se rodeó de un hermetismo deliberado. Sony y Atresmedia anunciaron la fecha de estreno y pusieron a la venta las entradas sin revelar el tráiler, el cartel o el reparto (González, 2026). El único soporte visual previo al estreno fue un cartel negro con letras blancas que mencionaba el título y la fecha de estreno; la prensa careció de pases anticipados y la sinopsis fue inexistente (Cines Van Dyck, 2026). Segura afirmó que el objetivo era que sus seguidores fueran los primeros en descubrir la película; periodistas y crítica tendrían que acudir a las proyecciones públicas, por lo tanto. La estrategia, calificada de “anticampaña” (Marketing para Pymes, 2026), abrió el debate: se interpretó como una afrenta a la crítica y a las potenciales malas críticas, una maniobra ingeniosa para apurar los tiempos de entrega del material editado, un modo de creación de expectación para los fans o incluso la confianza en la capacidad de la obra para promocionarse por sí misma (Rus, 2026).

Pese al riesgo, el estreno resultó un acontecimiento. En su primer día, *Torrente presidente* recaudó más de 2,3 millones de euros y lideró la taquilla española (Ferreirós, 2026); durante el fin de semana superó los 7 millones de euros, convirtiéndose en la cuarta mejor apertura de la historia del cine español (Ferreirós, 2026). En cuatro días, acumuló un millón de espectadores y captó más del 70% de la recaudación nacional (Atresmedia, 2026). Este logro comercial pone el foco en la eficacia de las prácticas no convencionales en la promoción de películas y ofrece un caso singular para analizar cómo un personaje icónico dentro de una saga de éxito, una productora potente y la convergencia mediática pueden sustituir al marketing audiovisual tradicional.

Este trabajo se propone evaluar la campaña de *Torrente presidente* en el contexto del marketing cinematográfico contemporáneo. Se examina la obra de Santiago Segura y su relación con la promoción, se revisan conceptos y modelos de marketing aplicables al cine

español y se analizan los resultados de una estrategia basada en la ausencia de material promocional. Se parte de la premisa de que la excepcionalidad del contexto que rodea el lanzamiento comercial de la película explica el éxito de una campaña promocional absolutamente atípica, que merece ser estudiada por la Academia.

Marketing cinematográfico en la era digital

El marketing cinematográfico ocupa una posición estructural dentro de la circulación industrial de la película, ya que articula la relación entre la obra, sus mediadores y sus públicos desde una lógica de valor, segmentación y posicionamiento. Linares sitúa en el centro de esta actividad las necesidades, los deseos y las demandas del consumidor y vincula la dirección de marketing con dos operaciones decisivas: la selección del mercado objetivo y la definición del posicionamiento del producto en la mente del espectador (Linares, 2008). Sobre esa base, el marketing mix sigue ofreciendo una matriz útil para comprender la promoción filmica en términos de producto, precio, distribución, promoción y personas, con especial relevancia de la película como producto cultural, de la distribución como vía de acceso al mercado y de la promoción como capacidad para darla a conocer y atraer público a la sala (Linares, 2008; Ronda Lozano, 2025).

En el ámbito cinematográfico, además, el producto excede la obra terminada e incorpora elementos capaces de funcionar como vectores de campaña, entre ellos el elenco, el argumento, la sinopsis y la factura general del proyecto (Ronda Lozano, 2025). Esta lógica se integra en una cadena de valor que Linares divide entre una fase de preparación, orientada al desarrollo del proyecto, la captación de financiación, la búsqueda de socios y la configuración del paquete industrial, y una fase de lanzamiento centrada en la captación y atracción del público desde la primera copia hasta la exhibición comercial, con subfases de notoriedad, atracción y recuerdo (Linares, 2008).

A su vez, la expansión de internet y de los medios sociales ha ampliado de forma decisiva el radio de acción del marketing cinematográfico, hasta convertir la red en un espacio imprescindible para el lanzamiento, la circulación de materiales promocionales y la activación de dinámicas de publicidad, marketing viral y participación del usuario (Calvo Herrera, 2011). Este desplazamiento ha reforzado el papel de las webs oficiales y de las redes sociales como entornos de promoción, interacción, actualización continua y proyección de identidades digitales del filme y de sus agentes creativos, al tiempo que ha exigido una planificación más precisa de los contenidos, de sus ritmos de difusión y de sus vínculos con otros espacios online (Villén Higuera & Ruiz del Olmo, 2018; Villén Higuera, 2020). En este contexto, la promoción deja de operar como una fase accesoria situada al final del proceso y pasa a integrarse en el diseño estratégico del proyecto, desde su desarrollo hasta su explotación comercial, en consonancia con una concepción del cine en la que producción, distribución y marketing forman un sistema interdependiente (Cristóbal, 2014).

El marketing cultura contemporáneo tiene una estrecha relación con el concepto de *transmedia storytelling*. Jenkins (2007) lo define como una narrativa que se despliega a través de múltiples plataformas, donde cada medio aporta información específica al conjunto (Pérez-Rufí, 2025; Pérez-Rufí *et al.*, 2025). En el marketing postdigital, la combinación de eventos presenciales, *teasers* urbanos, contenidos digitales y activación en redes permite construir una identidad coherente de marca y generar conversación antes del lanzamiento (Pérez-Rufí *et al.*, 2025). Una campaña transmedia puede convertir el propio proceso de espera en parte del espectáculo y articular secuencias de acciones que revelan la obra

gradualmente (Pérez-Rufí, 2025). Estas aproximaciones son relevantes para evaluar la estrategia de *Torrente presidente*, caracterizada por la supresión deliberada de imágenes y por la intensificación del boca-a-oreja.

En lo que respecta a la actividad de Santiago Segura como director, puede afirmarse que desde 1998 ha reinventado el cine comercial en España. *Torrente, el brazo tonto de la ley* se convirtió en la película más taquillera del país e inició una saga que acumula más de 16 millones de espectadores (Hopewell, 2026). Fuera de la franquicia, el cineasta ha triunfado con comedias familiares como *Padre no hay más que uno* y *A todo tren*, que han liderado la taquilla española entre 2019 y 2025 (Atresmedia, 2025a). Esta trayectoria se sustenta en una notable capacidad para generar expectación mediante el marketing. En una entrevista con la Academia de Cine, Segura confesó que su visión comercial procede de su pasión por vender: acude a todos los programas de televisión posibles y considera que ir a la televisión “es tan influyente o poderoso como el cine” (Monjas, 2016). Para promocionar sus películas sin saturar al público, ideó la estrategia de usar camisetas con el título; de este modo, mientras hablaba de cualquier asunto, el nombre de la cinta aparecía en pantalla (Monjas, 2016). Esta ingeniosa autopromoción le permitió permanecer en la mente de los espectadores.

Los lanzamientos de la saga familiar *Padre no hay más que uno* ilustran su manejo del marketing tradicional. Las producciones se acompañaron de trailers y carteles meses antes del estreno. Atresmedia distribuyó notas de prensa anunciando el cartel final y nuevas imágenes, organizó preestrenos benéficos y activó concursos y experiencias interactivas. En *Padre no hay más que uno 4*, por ejemplo, se instaló una tarta gigante con sorteos para que las familias participaran en la campaña (Punto Singular, 2024). Estas acciones demostraban una confianza en la anticipación y el *merchandising*. La quinta entrega tuvo su tráiler oficial y la cartelería dos meses antes de llegar a los cines (Atresmedia, 2025b) y la productora se apoyó en los canales de televisión, radio y plataformas digitales de Atresmedia para maximizar la visibilidad (Atresmedia, 2025b). En suma, Segura solía recurrir a todas las herramientas disponibles: trailers, carteles, pases de prensa, apariciones mediáticas y campañas de guerrilla.

La estrategia de secretismo de *Torrente presidente* se contrapone a este historial. El lanzamiento renunció al marketing audiovisual habitual y apostó por la curiosidad como motor de atracción. La decisión se enmarca en una relación conflictiva con la crítica: el director señaló que no quería que periodistas y críticos vieran la película antes que los fans, según se ha interpretado, porque sus comedias suelen recibir reseñas negativas, aunque atraigan al público (Tones, 2026b; Rus, 2026). Tones (2026b) señala que Segura conoce la limitada influencia de la crítica en la recaudación y que a veces genera polémicas voluntarias para potenciar el interés. Esta actitud, combinada con la fidelidad de los seguidores, permitió arriesgar con un modelo promocional inusual.

Objetivos y metodología

El objetivo principal de este estudio consiste en analizar la campaña de marketing de *Torrente presidente* en el contexto del cine español y evaluar los efectos de una estrategia basada en la ausencia de materiales promocionales tradicionales. Se plantean tres preguntas de investigación: (1) ¿Qué diferencias presenta la “anticampaña” respecto de las prácticas habituales de marketing de Santiago Segura y del sector cinematográfico español? (2) ¿Cómo se articularon las acciones de promoción antes y después del estreno? (3) ¿Qué resultados obtuvo la estrategia en términos de recaudación, visibilidad mediática y conversación social?

Para responder a estas preguntas se adoptó un método cualitativo de estudio de caso. La investigación se inspira en el enfoque propuesto por Pérez-Rufi *et al.* (2025) para el análisis transmedia, que combina la revisión de literatura, la observación de materiales comunicativos y el seguimiento de eventos y publicaciones. Se recopilaron artículos de prensa, notas corporativas, entrevistas y textos académicos que describen la campaña de *Torrente presidente*, así como bibliografía sobre marketing cinematográfico y comunicación digital.

En el trabajo se distinguen dos fases analíticas. En la primera, se caracteriza la estrategia de lanzamiento mediante el examen de acciones (ventas anticipadas, ausencia de trailers, uso de la “mosca” televisiva, filtraciones controladas, aparición posterior del tráiler en *El Hormiguero*). Se compara esta táctica con las estrategias de promoción empleadas en anteriores películas de Segura y con los principios del marketing cinematográfico expuestos en la bibliografía. En la segunda fase, se evalúan los resultados a partir de datos de taquilla, número de espectadores y cobertura mediática. Este estudio no pretende aplicar métodos estadísticos o encuestas, sino ofrecer una mirada interpretativa basada en fuentes contrastadas.

Resultados: la “anticampaña” de *Torrente presidente*

La campaña de *Torrente presidente* comenzó de manera insólita. El 14 de febrero de 2026, Sony anunció la apertura de la venta anticipada de entradas sin desvelar imágenes ni sinopsis. La única pieza publicitaria era un cartel negro con tipografía blanca que citaba el título y la fecha de estreno (Zamorano, 2026). Se difundió además un comunicado simulado como encuesta electoral en el que se preguntaba a quién votaría el público, lo que generó confusión y expectación (Zamorano, 2026).

La ausencia de tráiler o clips se mantuvo hasta la misma noche del estreno. Cines y plataformas de venta de entradas publicaban la película sin descripción y sin reparto. Al mismo tiempo, Atresmedia aprovechó sus canales televisivos para lanzar una mosca (superposición gráfica) que aparecía junto al logotipo de la cadena y anunciaba “Torrente presidente ya en cines”. Esta táctica aseguraba la presencia constante en pantalla sin necesidad de imágenes y recordaba a los espectadores el estreno del filme. El director, por su parte, visitó programas como *Espejo público* y *Pasapalabra* para hablar del proyecto sin desvelar detalles (Rus, 2026). Las únicas imágenes filtradas correspondían a instantáneas de rodaje que mostraban a Torrente dando un mitin de su partido ficticio NOX (Rus, 2026), lo que reforzaba el tono satírico y político de la película.

El día del estreno, 13 de marzo, no hubo pase de prensa ni *premiere* oficial. Los periodistas que deseaban reseñar la película tuvieron que comprar su entrada y mezclarse con el público (Rus, 2026). La prensa calificó la estrategia como arriesgada y provocadora (Zamorano, 2026). Pese a ello, la expectación se tradujo en 150.000 entradas vendidas en preventa, una cifra excepcional en el cine español (González, 2026). Escribano (2026) subrayó que Sony e Atresmedia querían que los fans fueran los primeros en ver la película; la compañía había vendido entradas sin mostrar un solo fotograma.

El lunes 16 de marzo, cuatro días después del estreno, se presentó el primer tráiler oficial en el programa *El Hormiguero* de Antena 3 (Ferreira, 2026). Segura acudió al programa acompañado de su camiseta publicitaria y confesó estar aliviado por el éxito de la jugada. La aparición se convirtió en una *premiere* televisiva en diferido: el público que ya había visto la película sirvió de prescriptor en redes, y los “haters” que criticaban la serie se

vieron obligados a esperar (LaSexta, 2026). La utilización del programa –uno de los espacios con mayor audiencia en España– permitía alcanzar a millones de espectadores y legitimar la ausencia de material previo. Tras la emisión del tráiler, la promoción se intensificó: se celebró una *premiere* oficial con alfombra roja el 18 de marzo, se organizaron entrevistas en medios y se difundieron clips en redes.

Esta táctica contrasta con el marketing convencional de las películas de Segura y del sector español. En las entregas anteriores de *Torrente* y en la saga *Padre no hay más que uno*, la promoción incluía avances audiovisuales, pósteres, presentaciones ante la prensa y giras de entrevistas con meses de antelación (Atresmedia, 2025b). Atresmedia lanzaba notas de prensa anunciando carteles y tráilers y convocaba a periodistas a preestrenos benéficos (Atresmedia, 2025b). En *Padre no hay más que uno 4* se organizó incluso un concurso con una tarta gigante y sorteos de viajes (Punto Singular, 2026), lo que demuestra un uso de marketing experiencial y presencial. En cambio, en *Torrente presidente* se suprimieron deliberadamente estas prácticas.

La decisión también se aparta de las recomendaciones académicas sobre marketing cinematográfico. Herbera *et al.* (2015) defienden la necesidad de crear contenidos multiplataforma y de ofrecer información atractiva para que los usuarios compartan la campaña. El caso de *Torrente presidente* elimina la fase de prelanzamiento y concentra la comunicación en la sorpresa. Sin embargo, se mantiene un principio fundamental: el protagonismo del público. El silencio hace que los espectadores especulen y que la curiosidad funcione como motor de la difusión (Marketing para Pymes, 2026). El blog Marketing para Pymes explica que la anticampaña se apoya en la curiosidad: al faltar información, las personas tratan de completarla (Marketing para Pymes, 2026). Esta ausencia genera conversación y polémica en redes, lo que se convierte en la auténtica campaña. La estrategia confía además en el boca-oreja; los primeros espectadores se transforman en prescriptores (Marketing para Pymes, 2026).

Los datos de taquilla demuestran que, en este caso, la apuesta funcionó. En su primer día de exhibición, *Torrente presidente* recaudó 2,3 millones de euros y superó a producciones internacionales como *Hoppers* (Ferreirós, 2026). Durante el fin de semana, la recaudación alcanzó 7 millones de euros, lo que convirtió a la película en la mejor apertura del cine español de los últimos 15 años (Ferreirós, 2026). Comscore indicó que representaba el cuarto mejor debut de una película española de la historia (Ferreirós, 2026). Las entradas vendidas en preventa (150.000) se sumaron a las más de 900.000 entradas vendidas en los tres primeros días (Rus, 2026), y al cuarto día superó el millón de espectadores (Atresmedia, 2026). Según la nota de prensa de Atresmedia, la película concentró el 70 % de la recaudación nacional durante ese periodo (Atresmedia, 2026).

El éxito continuó en la semana siguiente al estreno. *Torrente presidente* alcanzó 7,85 millones de euros y 1 millón de espectadores en apenas cuatro días (LaSexta, 2026). Esta cifra se situó entre las más altas desde 2019. La película recaudó en un fin de semana lo que toda la cartelera sumaba en otras semanas y se consolidó como un fenómeno comparable a los mejores años del cine español (Rus, 2026). En las primeras 72 horas la película ganó 7 millones de euros y vendió 150.000 entradas antes del estreno (Tones, 2026a).

La estrategia provocó controversia entre críticos y profesionales. Zamorano recabó opiniones divergentes: algunos periodistas consideraron el silencio como un posible “desprecio” al trabajo informativo, mientras otros lo interpretaron como una respuesta a la proliferación de *spoilers* y a la pérdida de influencia de la crítica (Zamorano, 2026). Segura explicó que no quería que los detractores destriparan los cameos y que prefería que los

“haters” criticaran la película después de verla (LaSexta, 2026). La campaña se convirtió así en una guerra simbólica entre cineasta y prensa; el director acusó a algunos medios de revelar sorpresas (Rus, 2026). Estas declaraciones alimentaron la conversación en redes y sirvieron como contenido mediático adicional.

La percepción del público, en cambio, fue mayoritariamente entusiasta. La ausencia de tráilers y de otros tipos de contenidos audiovisuales promocionales no disuadió a los espectadores, especialmente de los fans de la saga; bastaron el título y la fecha para llenar las salas (Ferreirós, 2026). Los espectadores acudieron por fidelidad a la saga y por curiosidad ante el misterio. La *anticampaña* se benefició también de la campaña electoral real en España; la parodia política de Torrente coincidía con un clima mediático polarizado, de estado permanente pre-electoral, y despertó interés transversal.

La campaña confirmó la fortaleza de la marca personal de Segura. El blog Marketing para Pymes destaca que el director apareció en numerosos programas de televisión, podcasts y eventos, siempre con la camiseta de *Torrente presidente*, aunque sin mostrar imágenes de la película (Marketing para Pymes, 2026). Esta presencia constante reemplazó al material audiovisual y aprovechó la fama de Segura como comunicador carismático. Al final, la ausencia de imágenes se convirtió en la imagen misma; la expectación generada por la falta de información resultó tan potente como un tráiler.

Conclusiones

El caso de *Torrente presidente* demuestra que, en determinados contextos, la ausencia de publicidad convencional puede convertirse en la mejor publicidad. La estrategia de secretismo, sustentada por la fortaleza de un personaje arraigado y por el carisma mediático de su creador, rompió con las prácticas habituales de marketing cinematográfico en España. Los principios clásicos recomiendan ofrecer trailers, carteles e información relevante para captar la atención del público (Ronda Lozano, 2025); las teorías digitales abogan por contenidos multiplataforma y participación social (Herbera *et al.*, 2015). Sin embargo, Segura optó por eliminar la fase de prelanzamiento y concentrar la comunicación en la sorpresa. Esta inversión del modelo tradicional funcionó gracias a varios factores: (1) la potencia de la marca Torrente, que había acumulado millones de seguidores y recaudaciones históricas (Hopewell, 2026); (2) el respaldo de una productora y un grupo de comunicación (Atresmedia) capaces de insertar la campaña en todos sus canales; y (3) la personalidad del director, que convirtió cada aparición pública en un acto promocional (Monjas, 2016).

Estas circunstancias conforman una situación tremendamente singular y particular: la confluencia de una marca de éxito amparada por un grupo líder en la producción audiovisual española, con el apoyo mediático de uno de los principales grupos mediáticos del país, pueden justificar el desarrollo de una campaña de marketing muy arriesgada que lo confía todo al público y, de forma más específica, al fan.

Por lo tanto, el éxito de esta anticampaña no implica que la supresión de materiales promocionales sea una estrategia replicable de forma general. La literatura sobre marketing cinematográfico señala que los consumidores necesitan información para decidir y que las campañas deben adaptarse a nichos específicos (Linares, 2008; Calvo Herrera, 2011). En el caso analizado, la ausencia de tráiler se compensó con un contexto excepcional, como se ha apuntado: una saga reconocible, un tono polémico que conectaba con la actualidad política y la curiosidad generada por el misterio. La estrategia podría fracasar en películas sin una base

de seguidores o sin el apoyo de un conglomerado mediático. Además, el conflicto con la crítica puede dañar la relación a largo plazo y generar tensiones innecesarias.

Este trabajo pone de relieve la importancia del boca-a-oreja y de las identidades de marca en el cine contemporáneo. La campaña de *Torrente presidente* confirmó que los espectadores son capaces de movilizarse por lealtad y expectación, y que las redes sociales amplifican el efecto. Al mismo tiempo, la colaboración entre productoras, distribuidoras y medios de comunicación se muestra clave: la mosca televisiva de Atresmedia, la presentación del tráiler en *El Hormiguero* y la difusión en redes son ejemplos de sinergias transmedia que no requieren imágenes previas, pero sí un ecosistema mediático robusto.

Finalmente, la estrategia sirve como laboratorio para repensar el marketing cinematográfico en España. Ante la saturación de contenidos y la pérdida de eficacia de las campañas tradicionales, experimentar con la ausencia de promoción puede ser una alternativa cuando se dispone de un producto fuerte y de una figura mediática que genere conversación.

Referencias bibliográficas

- Atresmedia (2025a, 11 de julio). Padre no hay más que uno 5. *Atresmedia*. https://www.atresmedia.com/prensa/notas/cine/padre-hay-mas-que-uno-5-supera-millon-espectadores_202507116870f3196e1ec26d3129e259.html
- Atresmedia (2025b, 5 mayo). Tráiler y cartel de ‘Padre no hay más que uno 5’, la última entrega de la exitosa saga de Santiago Segura. *Atresmedia*. https://www.atresmedia.com/prensa/notas/cine/trailer-cartel-padre-hay-mas-que-uno-5-ultima-entrega-exitosa-saga-santiago-segura_2025050568188fd6e52da91ed5381db4.html
- Atresmedia (2026, 17 marzo). ‘Torrente Presidente’ arrasa en taquilla y suma un millón de espectadores tras solo cuatro días en los cines. *Atresmedia*. https://www.atresmedia.com/prensa/notas/cine/torrente-presidente-arrasa-taquilla-suma-millon-espectadores-solo-cuatro-dias-cines_2026031769b94a773156ba241d583d0d.html
- Fernández Ferreira, R. (2026, 16 marzo). Santiago Segura estrena en primicia el tráiler de Torrente, presidente en El Hormiguero. *Antena 3*. https://www.antena3.com/programas/el-hormiguero/invitados/santiago-segura_2026031669b7aa803156ba241d5428fc.html
- Calvo Herrera, C. (2011). Marketing cinematográfico off line y on line. *Derecom. Revista Internacional de Derecho de la Comunicación y de las Nuevas Tecnologías*, 6. <https://revistas.ucm.es/index.php/DERE/article/view/93708/4564456568131>
- Cines Van Dyck (2026). Torrente Presidente. <https://www.cinesvandycktormes.com/torrente-presidente>
- Cristóbal, M. (2014). Producción, distribución y marketing de cine independiente en el mercado Internacional. *Historia y Comunicación Social*, 19, 743-754. https://doi.org/10.5209/rev_HICS.2014.v19.45174
- Escribano, J. (2026, 13 de marzo). The sixth film in the hottest franchise in Spain opens with an unprecedented and divisive marketing campaign... and no reviews. *Gamereactor* <https://www.gamereactor.eu/the-sixth-film-in-the-hottest-franchise-in-spain-opens-with-an-unprecedented-and-divisive-marketing-campaign-with-no-reviews-1689953/>

- González, A. (2026). Santiago Segura arrasa en España: más de 150.000 entradas vendidas para 'Torrente Presidente' antes del estreno. *Vandal Random*. <https://vandal.elespanol.com/random/santiago-segura-arrasa-en-espana-mas-de-150000-entradas-vendidas-para-torrente-presidente-antes-del-estreno/40760.html>
- Herbera, J., Linares, R., & Neira, E. (2015). *Marketing cinematográfico: cómo promocionar una película en el entorno digital*. Editorial UOC.
- Hopewell, J. (2026, 13 febrero). Film Factory nabs awaited Spanish comedy 'Torrente for President'. *Variety*. <https://variety.com/2026/film/global/torrente-for-president-santiago-segura-film-factory-sony-1236662326/>
- Jenkins, H. (2007, 21 de marzo). *Transmedia Storytelling 101*. http://henryjenkins.org/2007/03/transmedia_storytelling_101.html
- LaSexta (2026, 17 marzo). Santiago Segura habla de su insólita manera de promocionar 'Torrente presidente': “Que me pongan a parir cuando vean la película”. https://www.lasexta.com/noticias/cultura/santiago-segura-habla-insolita-manera-promocionar-torrente-presidente-que-pong-an-parir-cuando-vean-pelicula_2026031769b9797be89622081d3e230d.html
- Linares, R. (2008). *El uso del marketing cinematográfico en la industria del cine español*. Universidad Rey Juan Carlos.
- Marketing para Pymes (2026, 13 marzo). La anticampaña de Marketing de Torrente Presidente 6. *Marketing para Pymes*. <https://www.marketingdepymes.com/marketing/torrente-presidente/>
- Monjas, C. L. (2016, 21 de noviembre). “La comedia es la razón por la que la vida merece ser vivida”. *Academia de Cine*. <https://www.academiadecine.com/2016/11/21/santiago-segura-la-comedia-es-la-razon-por-la-que-la-vida-merece-ser-vivida/>
- Pérez-Rufi, J. P. (2025). *Rosalía's Lux 2025: A Transmedia Analysis of the Album Launch and Post-digital Music Marketing*. *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17566255>
- Pérez-Rufi, J. P., Martín-Martín, P., & Pérez-Rufi, M. I. (2025). Marketing musical postdigital en la era Brat de Charli XCX: identidad, narrativas transmedia y fenómeno cultural. *Música Hodie*, 25. <https://doi.org/10.5216/mh.v25.82367>
- Punto Singular (2024). Promoción de la película Padre No Hay Más Que Uno 4. *Punto Singular*. <https://puntosingular.es/promocion-de-padre-no-hay-mas-que-uno-4/>
- Ronda Lozano, M. (2025). Cómo vender una película: Análisis y actualización del marketing cinematográfico en España [Trabajo final de grado, Universitat Pompeu Fabra]. https://repositori.tecnocampus.cat/bitstream/handle/20.500.12367/3139/TFG_Ronda_Lozano_Memoria.pdf
- Rus, O. (2026, 17 marzo). ¿Qué problema tiene Santiago Segura con los periodistas?. *El Independiente*. <https://www.elindependiente.com/tendencias/cine/2026/03/17/que-problema-tiene-santiago-segura-con-los-periodistas/>
- Ferreirós, A. P. (2026, 16 marzo). 'Torrente, presidente' se convierte en la mejor apertura del cine español de los últimos 15 años. *SensaCine*. <https://www.sensacine.com/noticias/cine/noticia-1000194937/>
- Tones, J. (2026a, 17 marzo). La realidad del cine español: 'Torrente' ha llevado a las salas este fin de semana a más gente que cualquier película desde 2019. *Xataka*. <https://www.xataka.com/cine-y-tv/2019-salas-cine-espanolas-no-tenian-tanta-asistencia-solo-fin-semana-responsable-torrente/amp>

- Tones, J. (2026b, 24 febrero). Santiago Segura tiene tan claro su éxito que con 'Torrente Presidente' está probando algo: sin tráiler ni pase para la crítica. *Xataka*. <https://www.xataka.com/cine-y-tv/santiago-segura-tiene-claro-su-exito-que-torrente-presidente-esta-probando-algo-trailer-pase-para-critica>
- Villén Higuera, S. J. (2020). La promoción cinematográfica en las redes sociales: un enfoque desde los directores de cine español. *IROCAMM - International Review Of Communication And Marketing Mix*, 3(2), 96–108. <https://revistascientificas.us.es/index.php/IROCAMM/article/view/11382>
- Villén Higuera, S. J., & Ruiz del Olmo, F. J. (2018). Las páginas webs promocionales en la industria cinematográfica. El caso del cine español. *Doxa Comunicación*, 27, 173–191. <https://doi.org/10.31921/doxacom.n27a8>
- Zamorano, E. (2026, 24 febrero). La última provocación de Santiago Segura: ni tráiler ni pase de prensa para 'Torrente 6'. *El Confidencial*. https://www.elconfidencial.com/cultura/2026-02-24/santiago-segura-torrente-presidente-promo_4308489/